

**SIMSIZ SENSOR TARMOQLARIDA MA'LUMOTLARNI KLASTERLASH
ALGORITMLARINI TAHLILI**

Eshmuradov Abdimurod Mengtashevich¹, Abdugofur Olimovich Raximov²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
“Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrasida dotsenti

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7858281>

Abstract. *The article presents the results of the analysis of data clustering algorithms in wireless sensor networks. The main features of clustering in sensor networks, the role and classification of algorithms are fully shown. Steps of fuzzy algorithms are implemented.*

Keywords: *Clustering, cluster analysis, classification of algorithms, hierarchical clustering algorithms.*

Klasterlash (yoki klaster tahlili) - ob'ektlar to'plamini klasterlar deb ataladigan guruhlariga bo'lish vazifasi. Har bir guruh ichida "o'xshash" ob'ektlar bo'lishi kerak va turli guruhlarining ob'ektlari imkon qadar farq qilishi kerak. Klasterlash va tasniflashning asosiy farqi shundaki, guruhlar ro'yxati aniq belgilanmagan va algoritmlar jarayonida aniqlanadi.

Klaster tahlilini umumiy ma'noda qo'llash quyidagi bosqichlarga qisqartiriladi: 1. Klasterlash uchun ob'ektlar na'munasini tanlash. 2. Na'munadagi ob'ektlar baholanadigan o'zgaruvchilar to'plamini aniqlash. Agar kerak bo'lsa, o'zgaruvchilar qiymatlarini normallashtirish. 3. Ob'ektlar orasidagi o'xshashlik o'lchov qiymatlarini hisoblash. 4. O'xshash ob'ektlar (klasterlar) guruhlarini yaratish uchun klasterli tahlil usulini qo'llash. 5. Tahlil natijalarini taqdim etish. Natijalarni qabul qilish va tahlil qilishdan so'ng, optimal natija olinmaguncha tanlangan metrik va klasterlash usulini sozlash mumkin [1].

Masofaviy o'lchovlar

Ob'ektlarning "o'xshashligini" qanday aniqlash mumkin? Avval har bir ob'ekt uchun xarakteristikalar vektorini yaratishingiz kerak - qoida tariqasida, bu raqamli qiymatlar to'plamidir, masalan, odamning bo'yi-og'irligi. Shu bilan birga, sifatli (kategorik deb ataladigan) xarakteristikalar bilan ishlaydigan algoritmlar ham mavjud.

Xususiyyat vektorini aniqlaganimizdan so'ng, "masofa" ni hisoblashda barcha komponentlar bir xil hissa qo'shishi uchun uni normallashtirishimiz mumkin. Normallashtirish jarayonida barcha qiymatlar ma'lum bir diapazonga qisqartiriladi, masalan, [-1, 1] yoki [0, 1].

Nihoyat, ob'ektlarning har bir juftligi uchun ular orasidagi "masofa" o'lchanadi - o'xshashlik darajasi. Ko'p ko'rsatkichlar mavjud, bu erda faqat asosiylari:

1. Evklid masofasi. Eng keng tarqalgan masofa funksiyasi. Ko'p o'lchovli fazoda geometrik masofani ifodalaydi:

$$\rho(x, x') = \sqrt{\sum_i^n (x_i - x'_i)^2} \quad (1)$$

2. Evklid masofasining kvadrati. U uzoqroq ob'ektlarga ko'proq og'irlik berish uchun ishlatiladi. Bu masofa quyidagicha hisoblanadi:

$$\rho(x, x') = \sum_i^n (x_i - x'_i)^2 \quad (2)$$

3. Shahar bloklari masofasi (Manxetten masofasi). Bu masofa koordinatalar bo'yicha farqlarning o'rtacha qiymatidir. Ko'pgina hollarda, bu masofa o'lchovi odatdagi Evklid masofasi bilan bir xil natijalarga olib keladi. Biroq, bu o'lchov uchun individual katta farqlarning ta'siri kamayadi (chunki ular kvadrat emas). Manxetten masofasini hisoblash formulasi:

$$\rho(x, x') = \sum_i^n |x_i - x'_i| \quad (3)$$

4. Chebyshev masofasi. Bu masofa ikkita ob'ektni har qanday koordinatada farq qilsa, ularni "boshqa" deb belgilashni istasangiz foydali bo'lishi mumkin. Chebishev masofasi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$\rho(x, x') = \max(|x_i - x'_i|) \quad (4)$$

5. Quvvat masofasi. Tegishli ob'ektlar juda farq qiladigan o'lchamga bog'liq og'irlikni oshirish yoki kamaytirish zarur bo'lganda qo'llaniladi. Quvvat masofasi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$\rho(x, x') = \sqrt[r]{\sum_i^n (x_i - x'_i)^p} \quad (5)$$

Bu yerda r va p foydalanuvchi tomonidan belgilangan parametrlar. p parametri individual koordinatalardagi farqlarni bosqichma-bosqich tortish uchun javob beradi, r parametri ob'ektlar orasidagi katta masofalarni progressiv tortish uchun javobgardir. Agar ikkala parametr - r va p - ikkita teng bo'lsa, u holda bu masofa Evklid masofasiga to'g'ri keladi [2,3].

Ko'rsatkichni tanlash butunlay tadqiqotchiga bog'liq, chunki turli o'lchovlardan foydalanganda klasterlash natijalari sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Algoritmning tasnifi

Klasterlash algoritmlarining ikkita asosiy tasnifini aniqlandi.

1. Ierarxik va tekis. Ierarxik algoritmlar (taksonomiya algoritmlari deb ham ataladi) na'munaning bitta bo'limini ajratilgan klasterlarga emas, balki ichki o'rnatilgan bo'limlar tizimini yaratadi. Bu chiqishda klaster daraxtini olamiz, uning ildizi butun na'munadir, barglar esa eng kichik klasterlardir. Yassi algoritmlar ob'ektlarning bir qismini klasterlarga aylantiradi.

2. Aniq va noaniq. Aniq (yoki bir-biriga mos kelmaydigan) algoritmlar har bir na'munaviy ob'ektga klaster raqamini belgilaydi, ya'ni har bir ob'ekt faqat bitta klasterga tegishli. Noaniq (yoki kesishuvchi) algoritmlar har bir ob'ektga ob'ektning klasterlarga aloqadorlik darajasini ko'rsatadigan haqiqiy qiymatlar to'plamini belgilaydi. Bular har bir ob'ekt ma'lum bir ehtimollik bilan har bir klasterga tegishli.

Klasterlarni birlashtirish

Ierarxik algoritmlardan foydalanilganda, klasterlarni bir-biri bilan qanday birlashtirish, ular orasidagi "masofalarni" qanday hisoblash kerakligi haqida savol tug'iladi. Bir nechta ko'rsatkichlar mavjud: 1. Yagona bog'lanish (eng yaqin qo'shni masofalar). Ushbu usulda ikkita klaster orasidagi masofa turli klasterlardagi ikkita eng yaqin ob'ektlar (eng yaqin qo'shnilar) orasidagi masofa bilan aniqlanadi. Olingan klasterlar bir-biriga bog'lanishga moyil.

2. To'liq ulanish (eng uzoq qo'shnilarning masofasi). Ushbu usulda klasterlar orasidagi masofalar turli klasterlardagi har qanday ikkita ob'ekt (ya'ni, eng uzoq qo'shnilar) orasidagi eng katta masofa bilan aniqlanadi. Ushbu usul odatda ob'ektlar alohida guruhlardan kelganda juda

yaxshi ishlaydi. Agar klasterlar cho'zilgan bo'lsa yoki ularning tabiiy turi "zanjir" bo'lsa, unda bu usul mos kelmaydi. 3. O'lehovsiz juftlik o'rtacha. Ushbu usulda ikki xil klaster orasidagi masofa ulardagi barcha juft ob'ektlar orasidagi o'rtacha masofa sifatida hisoblanadi. Usul ob'ektlar turli guruhlarini tashkil qilganda samarali bo'ladi, lekin u kengaytirilgan ("zanjir" tipidagi) klasterlarda bir xil darajada yaxshi ishlaydi. 4. Juftlik o'rtacha tortilgan. Usul og'irlashtirilmagan o'rtacha juftlik usuli bilan bir xil, bundan tashqari hisob-kitoblarda tortish omili sifatida tegishli klasterlarning kattaligi (ya'ni, ulardagi ob'ektlar soni) ishlatiladi. Shuning uchun, bu usul teng bo'lmagan klaster o'lchamlari kutilganda qo'llanilishi kerak. 5. Og'irlanmagan markazlashtirilgan (centroid) usuli. Ushbu usulda ikkita klaster orasidagi masofa ularning tortishish markazlari orasidagi masofa sifatida aniqlanadi. 6. Og'irlangan markazlashtirilgan usul (median). Ushbu usul avvalgisiga o'xshaydi, faqat hisob-kitoblarda klaster o'lchamlari orasidagi farqlarni hisobga olish uchun og'irliklardan foydalaniladi. Shuning uchun, agar klaster o'lchamlarida sezilarli farqlar mavjud bo'lsa yoki shubha qilingan bo'lsa, bu usul avvalgisidan afzalroqdir [4].

Algoritmning umumiy ko'rinishi

Ierarxik klasterlash algoritmning ikkita asosiy turi mavjud: ortib boruvchi va kamayib boruvchi algoritmlar. Yuqoridan pastga algoritmlar yuqoridan pastga qarab ishlaydi: boshida barcha ob'ektlar bir klasterga joylashtiriladi, keyinchalik u kichikroq va kichikroq klasterlarga bo'linadi. Har bir xususiyatni dastlab alohida klasterga joylashtiradigan, so'ngra barcha na'munaviy xususiyatlar bir xil klasterda bo'lmaguncha klasterlarni kattaroq va kattaroq klasterlarga birlashtirgan pastdan yuqoriga algoritmlar keng tarqalgan. Shunday qilib, o'rnatilgan bo'limlar tizimi quriladi. Bunday algoritmning natijalari odatda daraxt - dendrogramma shaklida taqdim etiladi. Bunday daraxtning klassik na'munasi - hayvonlar va o'simliklarning tasnifi.

Klasterlar orasidagi masofani hisoblash uchun har bir kishi ko'pincha ikkita masofadan foydalanadi: bitta ulanish yoki to'liq ulanish (klasterlar orasidagi masofa o'lehovlarining umumiy ko'rinishi). Ierarxik algoritmning kamchiligi to'liq bo'limlar tizimi bo'lib, ular hal qilinayotgan muammo kontekstida ortiqcha bo'lishi mumkin.

Kvadrat xatoning algoritmari. Klasterlash muammosini ob'ektlarning guruhlariga optimal bo'linishini qurish deb hisoblash mumkin. Bunday holda, optimallikni ildiz o'rtacha kvadratga bo'lish xatosini minimallashtirish talabi sifatida aniqlash mumkin:

$$e^2(X, L) = \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^{n_j} \|x_i^{(j)} - c_j\|^2 \quad (6)$$

bu yerda c_j - j klasterining "massa markazi" (ushbu klaster uchun xarakteristikaning o'rtacha qiymatlari bo'lgan nuqta).

Kvadrat xato algoritmari yassi algoritmlar turiga kiradi. Bu toifadagi eng keng tarqalgan algoritmlar k -vosita usuli hisoblanadi. Ushbu algoritmlar imkon qadar bir-biridan uzoqda joylashgan ma'lum miqdordagi klasterlarni yaratadi. Algoritmning ishi bir necha bosqichlarga bo'lingan: 1. Klasterlarning boshlang'ich "massa markazlari" bo'lgan k nuqtani tasodifiy tanlash. 2. Har bir ob'ektni eng yaqin "massa markazi" bo'lgan klasterga tayinlash. 3. Klasterlarning "massa markazlari" ni hozirgi tarkibiga ko'ra qayta hisoblash. 4. Algoritmni to'xtatish mezonini qondirilmasa, 2-bosqichga qaytiladi.

Algoritmning ishlashini to'xtatish mezonini sifatida odatda o'rtacha kvadrat xatosining minimal o'zgarishi tanlanadi. Agar 2-bosqichda klasterdan klasterga o'tgan ob'ektlar bo'lmasa,

algoritmi to'xtatish ham mumkin. Ushbu algoritmnining kamchiliklari bo'linish uchun klasterlar sonini ko'rsatish zaruriyatini o'z ichiga oladi [5].

Noaniq algoritmlar

Eng mashhur noaniq klasterlash algoritmi c -o'rtacha algoritmidir. Bu k -vositalari usulining modifikatsiyasi. Algoritm bosqichlari:

1. $n \times k$ tegishli matritsasi U ni tanlab, n ta ob'ektning k klasterga dastlabki noaniq bo'limini tanlash.

2. U matritsadan foydalanib, noaniq xatolik mezonining qiymatini topish:

$$E^2(X, U) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K U_{ik} \|x_i^{(k)} - c_k\|^2 \quad (7)$$

Bu yerda c_k noaniq klasterning "massa markazi" k :

$$c_k = \sum_{i=1}^N U_{ik} x_i \quad (8)$$

1. Noaniq xatolik mezonining ushbu qiymatini kamaytirish uchun ob'ektlarni qayta guruhlash.

2. U matritsadagi o'zgarishlar ahamiyatsiz holga kelguncha 2-bosqichga qaytiladi.

Agar klasterlar soni oldindan ma'lum bo'lmasa yoki har bir ob'ektni bitta klasterga xos tarzda belgilash zarur bo'lsa, bu algoritm mos kelmasligi mumkin.

Grafiklar nazariyasiga asoslangan algoritmlar

Bunday algoritmlarning mohiyati shundan iboratki, ob'ektlarni tanlash $G=(V, E)$ grafik ko'rinishida ifodalanadi, uning uchlari ob'ektlarga to'g'ri keladi, qirralari esa ob'ektlar orasidagi "masofa" ga teng vaznga ega. Grafiklarni klasterlash algoritmlarining afzalligi - ko'rinish, amalga oshirishning nisbatan qulayligi va geometrik mulohazalar asosida turli xil yaxshilanishlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Asosiy algoritmlar - bog'langan komponentlarni ajratib olish algoritmi, minimal oraliq (ko'laml) daraxtni qurish algoritmi va qatlamli klasterlash algoritmi.

Bog'langan komponentlarni ajratib olish algoritmi

Bog'langan komponentlarni ajratib olish algoritmidan kirish parametri R ko'rsatilgan va grafikdagi barcha qirralar olib tashlanadi, buning uchun "masofalar" R dan kattaroqdir. Faqat eng yaqin ob'ektlar juftligi bog'langan holda qoladi. Algoritmning ma'nosi R ning bunday qiymatini tanlashdan iborat bo'lib, u barcha "masofalar" oralig'ida joylashgan bo'lib, unda grafik bir nechta bog'langan komponentlarga "ajraladi". Olingan komponentlar klasterlardir.

R parametrini tanlash uchun odatda juft masofalar taqsimotining gistogrammasi tuziladi. Klaster ma'lumotlarining aniq tuzilmasi bo'lgan vazifalarda gistogramma ikkita cho'qqiga ega bo'ladi - biri klaster ichidagi masofalarga, ikkinchisi klasterlararo masofalarga to'g'ri keladi. R parametri ushbu cho'qqilar orasidagi minimal zonadan tanlanadi. Shu bilan birga, masofa chegarasidan foydalangan holda klasterlar sonini nazorat qilish juda qiyin.

Minimal kengayuvchi daraxt algoritmi

Minimal oraliqli daraxt algoritmi avval grafikda minimal oraliq daraxtni quradi va keyin eng katta og'irlikdagi qirralarni ketma-ket olib tashlaydi. Uzunligi 6 birlik (maksimal masofaga ega bo'lgan chekka) CD etiketli havolani olib tashlash orqali biz ikkita klasterga ega bo'ladi: $\{A, B, C\}$ va $\{D, E, F, G, H, I\}$. Ikkinchi klasterni uzunligi 4,5 birlik bo'lgan EF chetini olib tashlash orqali yana ikkita klasterga bo'lish mumkin.

Qatlamli klasterlash. Qatlamma-qavat klasterlash algoritmi ob'ektlar (cho'qqilar) orasidagi masofalarning ma'lum darajasida bog'langan grafik komponentlarini tanlashga asoslangan. Masofa darajasi masofa chegarasi bilan beriladi c .

Qatlamli klasterlash algoritmi klasterlar orasidagi ierarxik munosabatlarni aks ettiruvchi G grafigining pastki grafiklari ketma-ketligini hosil qiladi:

$$G^0 \subseteq G^1 \subseteq \dots \subseteq G^m, \quad (9)$$

bu yerda $G^t = (V, E^t)$ c^t darajasidagi grafik, $E^t = \{e_{ij} \in E : p_{ij} \leq c^t\}$; c^t – t -chi masofa chegarasi, m - ierarxiya darajalari soni, $G^0 = (V, o)$, o ; $t^0 = 1$ uchun olingan grafik qirralarning bo'sh to'plami, $G^m = G$, ya'ni masofa bo'yicha cheklovsiz ob'ektlar grafigi (grafik qirralarining uzunligi), chunki $t^m = 1$.

$0 = c^0 < c^1 < \dots < c^m = 1$ bo'lgan $\{c^0, \dots, c^m\}$, masofa chegaralarini o'zgartirish orqali hosil bo'lgan klasterlarning ierarxiya chuqurligini boshqarish mumkin bo'ladi. Shunday qilib, qatlam-qavat klasterlash algoritmi ma'lumotlarning tekis bo'limini ham, ierarxik qismini ham yaratishga qodir.

Ishda ierarxik tuzilmalardan (daraxtlardan) alohida hududlarni ajratib ko'rsatish kerak edi. Bular. mohiyatiga ko'ra, asl daraxtni bir nechta kichikroq daraxtlarga kesish kerak. Yo'naltirilgan daraxt grafikning alohida holati bo'lganligi sababli, grafik nazariyasiga asoslangan algoritmlar tabiiy ravishda mos keladi.

To'liq bog'langan grafikdan farqli o'laroq, yo'naltirilgan daraxtning barcha cho'qqilari qirralar bilan bog'lanmagan va qirralarning umumiy soni $n-1$ ga teng, bu erda n - uchlar soni. Bular. daraxtning tugunlariga nisbatan, ulangan komponentlarni ajratib olish algoritmining ishi soddalashtiriladi, chunki har qanday miqdordagi qirralarning olib tashlanishi daraxtni bog'langan komponentlarga (alohida daraxtlar) "bo'ladi". Bu holda minimal kenglikdagi daraxt algoritmi ulangan komponentlarni ajratib olish algoritmiga to'g'ri keladi - eng uzun qirralarni olib tashlash orqali asl daraxt bir nechta daraxtlarga bo'linadi. Bunday holda, eng kam uzunlikdagi daraxtni qurish bosqichi o'tkazib yuborilganligi aniq.

Simsiz sensor tarmoqlarida boshqa algoritmlardan foydalanganda, ular algoritmi murakkablashtiradigan ob'ektlar orasidagi munosabatlar mavjudligini alohida hisobga olishlari kerak edi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun masofa o'lchovlarini tanlash bilan tajriba o'tkazish kerak, ba'zan esa algoritmi o'zgartirish kerak bo'ladi. Bunday hollarda yagona yechim yo'q.

REFERENCES

1. K.V.Vorontsov, "Algoritmi klasterizatsii i mnogomernogo shkalirovaniya," *Kurs lektsiy.* MGU, 2007.
2. A.Jain, M.Murty, and P. Flynn, "Data Clustering: A Review," // *ACM Computing Surveys.* 2001. Vol. 31, no. 3.
3. A.Kotov, and N. Krasilnikov, "Klasterizatsiya dannix," 2006.
4. "Mashinani o'rganish, naqshni aniqlash va ma'lumotlarni olish," *Axborot va tahliliy resurs*//www.machinelearning.ru.
5. I.A. Chubukova, "Data Mining," *Kurs lektsiy*//www.intuit.ru/departament/database/datamining.